

Klinische kennis in kaart gebracht

Dans- en bewegings- therapie voor mensen met aanhoudende lichamelijke klachten

DOOR: ROSEMARIE SAMARITTE EN LOUISE KLAVERWEIDE

↓ IN DIT ARTIKEL

- een beschrijving van de achtergrond van het project, de organisatie van het dans- en bewegingstherapieaanbod, de toegepaste documentatiemethode;
- een samenvatting van de interventiebeschrijving;
- een eerste evaluatie van de interventie door deelnemers.

Recente ontwikkelingen in de gezondheidszorg leggen steeds meer nadruk op gezondheidsbevorderende interventies. Voor mensen met aanhoudende lichamelijke klachten (voorheen SOLK) is een goed afgestemd bewegingsaanbod van groot belang om in beweging te komen en te blijven. In dit artikel beschrijven wij hoe het werk van een dans- en bewegingstherapeute met deze doelgroep in kaart kon worden gebracht en tot een gesystematiseerde interventiebeschrijving kon worden ontwikkeld. Interventiebeschrijvingen maken therapieaanbod herkenbaar in de gezondheidsmarkt, bieden de basis voor toekomstig onderzoek naar de effectiviteit van toegepaste interventies en kunnen verspreiding van methodische kennis in de beroepsgroep ondersteunen.

Inleiding

Binnen de Nederlandse beroepsgroep dans- en bewegingstherapie (DBT) bestaat behoefte aan het ontwikkelen en beschrijven van *best practices* (NVDAT, 2016). Systematisch beschreven interventies vormen de grondslag voor overdracht van praktijkkennis naar andere dans- en bewegingstherapeuten en studenten. Tevens vormen zij de basis voor onderzoek naar werking en effecten van DBT-interventies voor specifieke populaties. Samenwerking met maatschappelijke netwerkpartners vergroot de kans op structurele implementatie van de interventies en duurzaam onderzoek. De hier beschreven studie werd uitgevoerd in een wijkcentrum in Rotterdam. Met behulp van systematische documentatie (Samaritter, 2019a) werden DBT-interventies voor mensen met aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) in kaart gebracht. Het resultaat van deze documentatie werd beschreven volgens de format voor product- en modulebeschrijvingen van de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) (CPMO/FVB, 2016).

De doelgroep

Er bestaan veel lichamelijke klachten waarvoor artsen geen of onvoldoende somatische verklaringen kunnen vinden. Deze klachten werden voorheen aangeduid met Somatisch Onvoldoende verklaarbare Lichamelijke Klachten (SOLK) of Somatische Symptoom

Stoornis (SSS). Sinds 2021 is in Nederland de naam Aanhoudende Lichamelijke Klachten (ALK) geïntroduceerd (Rutten et al., 2024). In 2022 ging ook het Nederlandse patiëntenplatform over tot deze naam (NALK, 2022). In dit stuk hanteren wij daarom ook het begrip ALK.

Mensen met ALK ervaren veel belemmeringen in het dagelijks functioneren. De klachten kunnen ook tot een hoog werkverzuim leiden. De frequentie van consultaties bij de huisarts en andere hulpverleners ligt over het algemeen erg hoog. Naar schatting 70% van de patiënten met ALK ontwikkelen langdurige chronische klachten (Barends et al., 2020). Medische onderzoeken en behandelingen blijven vaak zonder resultaat. De langdurige pijnbelasting kan tot emotionele, sociale of mentale problemen leiden. Lichamelijke belasting en bewegen kunnen angst voor nog meer pijn teweegbrengen, met als gevolg een vermindering van de bewegingsradius en daarmee ook vermindering van sociale aansluiting. Zo ontstaan zeer gelaagde verlieservaringen die tenslotte ook kunnen bijdragen tot het ontstaan van stemmingsklachten. De onzekerheid over de oorsprong van de klachten geeft vaak veel zorgen over de ernst van de ziekte en daarmee gepaard gaande hoge stress. Er zijn een aantal bewegingsfactoren, die over individuele verschillen heen kenmerkend zijn voor ALK, zoals verminderde toegang tot positieve bewegingservaringen, verminderde belastbaarheid, verminderde waarneming van lichaamssignalen en verminderde waarneming van stresssignalen (Akwa GGZ Standaard SOLK, 2017).

Het behandelaanbod

DBT wordt steeds meer ingezet in de medische context (Goodill, 2018; Ho et al., 2016). De therapeut zal in eerste instantie zoeken naar bewegingsactiviteiten die een positieve lichaams- en bewegingsbeleving kunnen ondersteunen (Payne & Brooks, 2017). Dans- en bewegingstherapeuten zijn specifiek geschoold in het observeren van bewegingspatronen en non-verbale signalen. Zo kunnen zij de interventies zeer nauwkeurig aanpassen aan de bewegingsmogelijkheden van de individuele deelnemer (Van Keulen et al., 2020). De dans- bewegingstherapeut biedt arrangementen aan waarin deelnemers kunnen onderzoeken hoe zij lichamelijke reacties direct kunnen reguleren door ontspannende, expressieve of vitaliserende bewegingsactiviteiten (Payne, 2017). De psychofysiologische werking van dansbewegingen kan bijdragen aan de vermindering van spanningen. Daardoor kan chronische overbelasting door stress afnemen (Danese & McEwen, 2012), kan pijn verminderen en kunnen positieve emotionele reacties toenemen (Shim et al., 2019; Sanders et al., 2019). Groepsbehandelingen dragen bij aan meer sociale verbondenheid (Samaritter & Van Hooren, 2017). In Nederland zijn nog geen specifieke DBT-programma's beschreven voor ALK. Bij expertbevestigingen (Koolen van den Homberg, 2017; Van Keulen et al., 2020) gaven dans- en bewegingstherapeuten aan deze doelgroep vanuit een holistische zienswijze te benaderen. Uitgaande van nauwkeurige bewegingsobservaties, zijn interventies veelal gericht op ademhaling, ontspanning, lichaamsbewustzijn, improvisatie en compositie. In de relationele afstemming staan spiegeltechnieken centraal.

Het doel van onze studie was om in de praktijk toegepaste DBT-activiteiten en -interventies voor mensen met ALK systematisch te documenteren en beschrijven en de door deelnemers ervaren effecten te inventariseren.

Informatie betrokken partijen

CAFH

Codarts Arts for Health van 2014 tot 2022 stichting voor onderzoek vanuit de Master of Arts Therapies Codarts Rotterdam (www.artsforhealth.nl). In dit project betrokken om de dans- en bewegingstherapie module te documenteren.

Praktijk v. danstherapie Klaverweide

In dit project uitvoerende dans- en bewegingstherapeute.

IZER

IZER, praktijkondersteuners in de huisartsenpraktijk (www.izer.nl). Izer, met meer dan 200 aangesloten huisartsen en vele ketenpartners, zet zich in voor de kwaliteitsverbetering van de zorg aan chronisch zieken en ouderen in Rotterdam-Rijnmond; in dit project betrokken als netwerkpartner.

Sportbedrijf Rotterdam

Sportbedrijf Rotterdam helpt sportaanbieders het aanbod in de wijk, samen met partners, onder de aandacht te brengen. Ze bieden financiële hulp bij het opzetten van een beweegprogramma via een zogenaamd aanjaagbudget; betrokken als netwerkpartner.

De Nieuwe Nachtegaal

'De Nieuwe Nachtegaal' is een huis van de wijk in Rotterdam Charlois. De wijk Charlois kenmerkt zich door de grote diversiteit in nationaliteiten en sociaal-economische positie van bewoners. De Nieuwe Nachtegaal wil toegankelijk zijn voor buurtbewoners en biedt laagdrempelig recreatieve activiteiten en maatschappelijke ondersteuning en zorg. De Nieuwe Nachtegaal was in dit project de locatie voor de uitvoering van de dans- en bewegingstherapie module.

Deelnemende partners documentatieproject

Aan het project deden vijf verschillende partners mee. Zie het kader voor een korte beschrijving over de deelnemende partners.

Deelnemers DBT-programma

Informatie over het DBT-aanbod werd verspreid via flyers, praktijkondersteuners in de huisartspraktijk en het wijkcentrum. Geïnteresseerden konden zich opgeven voor een proefsessie. Na de kennismaking kon men zich opgeven voor deelname aan het programma, met een geringe eigen financiële bijdrage. Bij start van het programma werd aan de deelnemers toestemming gevraagd om de evaluatiegegevens te gebruiken voor onderzoek naar de interventies.

Documentatiemethode

De DBT-werkwijze werd middels een aan de *intervention mapping* (Kok et al., 2016) ontleende methode gedocumenteerd. Intervention mapping is een systematische procedure om de door de therapeut toegepaste interventies in kaart te brengen. Door analyse van de toegepaste interventies kan de impliciete klinische kennis van de therapeut zichtbaar worden. Het onderzoek verliep in zes stappen:

Voorbereiding:

Stap 1: Analyse van het probleem

Stap 2: Doelstellingen bepalen en initieel ontwerp van de interventie

Stap 3: Organiseren van de pilot (netwerk, werving deelnemers)

Uitvoering:

Stap 4: Uitvoeren van het therapieprogramma met na elke sessie een inventarisatie van de toegepaste interventies

Stap 5: Analyse van de toegepaste interventies en documentatie van het programma

Stap 6: Evaluatie door deelnemers

Materiaal

Voor het onderzoek zijn materialen gebruikt, die specifiek ontworpen zijn voor de documentatie van interventies in de praktijk. *Template Intervention Description* (Samaritter, 2019b). Dit is een gesystemiseerd formulier dat de therapeut kan gebruiken om tot een interventiebeschrijving te komen.

Evaluation Form DMT Session (Samaritter, 2019a). Dit is een gesystematiseerde lijst, die speciaal ontwikkeld werd voor het documenteren van toegepaste interventies tijdens DBT. De documentatielijst clustert verschillende aspecten van DBT, zoals

- kernthema's
- dansgerelateerde procedures en activiteiten
- relationele modi ingezet door de therapeut
- micro-interventies DBT
- micro-analyse van het ingezette dans/bewegingsmateriaal

Door toepassing van een intervaltechniek (Bakeman & Quera, 2011) kan een interventieprofiel worden verkregen per fase van de sessie.

Evaluatielijst voor deelnemers cursus. Voor begin en na afloop van het programma werd de deelnemers een tweetal vragen voorgelegd, die middels een Visueel Analoge Schaal (VAS) beantwoord konden worden met een waardering van 0 tot 10 (Gift, 1989). Na afloop van de groep werd feedback op het programma gevraagd via een open vraagstelling.

Documentatieproces

Voor aanvang van het programma gaf de dans- en bewegingstherapeute (LK) middels een gestructureerd formulier een eerste beschrijving van het programma. Daarin opgenomen waren de beoogde doelstelling, vakinhoudelijke overwegingen (rationale) en mogelijk toe te passen DBT-technieken en -activiteiten.

Na elke sessie documenteerde de therapeute de toegepaste interventies. Na afloop van de pilot werden de initiële beschrijving van het programma en de ingevulde lijsten geanalyseerd door de onderzoeker (RS). Vanuit deze twee bronnen werd een eerste systematische beschrijving van het programma en de toegepaste technieken en activiteiten opgesteld. Deze eerste systematische beschrijving werd voor commentaar voorgelegd aan de dans- en bewegingstherapeute. Tot slot werd de definitieve interventiebeschrijving opgemaakt. Voor de rationale werd gebruik gemaakt van de bestaande vakliteratuur.

De evaluatie door de deelnemers betrof de beleving van pijn enerzijds en de mate van energie anderzijds. Deze aspecten waren afgeleid uit gesprekken met deelnemers met ALK aan een eerder

DBT-aanbod. Bij begin van het programma en na afloop vulden deelnemers twee VAS schalen in, één met betrekking tot de mate van ervaren pijn, de andere met de mate van ervaren energie. Om zicht te krijgen op de algemene beleving van de deelnemers werd na afloop van de groep gelegenheid geboden om schriftelijk feedback en persoonlijk commentaar te geven op het programma.

Analyse documentatie

De evaluatielijsten over de toegepaste interventies werden verwerkt in Excelbestanden. Per sessie werden de aanwezige thema's, de toegepaste interventies en procedures, de rol van de therapeut en de relationele modi genoteerd. Dit resulteerde in een overzicht met per sessie de toegepaste interventies. De schematische weergave maakte het mogelijk om te analyseren of de toegepaste interventies over alle sessies gelijk bleven of veranderden.

Kwalitatieve analyse gaf informatie over terugkerende structuren per sessie en (overkoepelende) thema's doorheen de verschillende sessies.

Voor de analyse van de door deelnemers ingevulde evaluatieformulieren werd gebruikgemaakt van kwantitatieve analyse en grafische weergave. Feedback van deelnemers werd benut om de uitkomsten uit de VAS van inbedding te voorzien.

Resultaat 1: Beschrijving DBT-programma bij ALK

Opzet van het programma

Module van zes bijeenkomsten à 90 minuten, voorafgegaan door een introductiebijeenkomst van 60 minuten.

De individuele sessies volgden allen eenzelfde structuur:

- Check-in (stand van zaken deelnemers);
- Opwarming (activeren van het lichaam);
- Bewegingsonderzoek binnen een focaal thema (verkennen van bewegingsmogelijkheden);
- Afronding van de bewegingsactiviteit (ontspanning);
- Afsluitende reflectie.

Therapeutisch theoretisch model

In de verschillende bijeenkomsten werden door de therapeute bewegingsexploraties aangedragen voor de vijf overkoepelende gezondheidsthema's uit de zorgstandaard SOLK.

Gezondheidsthema *fysiek welzijn*: Mijn lichaam; mijn kompas, maatje, vriend, metgezel, verrader? Focale vraag: Hoe ervaar en ondersteun ik de relatie met mijn lichaam?

Gezondheidsthema *mentaal welzijn*: Authentieke kracht in mij; actieve en passieve concentratie, aandacht, verbeeldingskracht.

Focale vraag: Hoe ervaar en ondersteun ik mijn mentaal welzijn?

Gezondheidsthema *emotioneel welzijn*: Bezielde leven; moed, compassie en verbondenheid. De moed van imperfectie, eenzaamheid, schuld, schaamte. Focale vraag: Hoe ervaar en ondersteun ik mijn emotioneel welzijn?

Gezondheidsthema *sociaal welzijn*. Persoonlijk leiderschap; autonomie en verbondenheid. Focale vraag: Hoe ervaar en ondersteun ik mijn sociaal welzijn?

Gezondheidsthema *zingeving*: Mijn leven, een kunstwerk; creatief vormgeven van kwaliteit van leven en relaties in het omgaan met chronische klachten. Transformatie als levenskunst. Vanuit ontspanning en reflectie ruimte geven aan belangrijke persoonlijke thema's. Focale vraag: Hoe ervaar en ondersteun ik betekenisgeving in mijn leven?

Uitgangspunten DBT-programma

De therapeute formuleerde als uitgangspunten voor de DBT:

- Beweging als schakel tussen lichaam en geest;
- Beweging als 'medicijn' voor het brein;
- Beweging als spiegel voor innerlijke groei;
- Beweging als katalysator voor duurzame verandering.

De therapeute formuleerde als algemene doelstellingen voor de DBT:

- Werken aan veerkracht en vitaliteit door te dansen met inachtneming van de fysieke belastbaarheid;
- Ontdekken en ervaren van de effecten van samen bewegen;
- Welbevinden en persoonlijke ontwikkeling bevorderen;
- Handvatten aanreiken om de kwaliteit van leven te vergroten;
- Bevorderen van autonomie en authenticiteit.

”

Er bestaan veel lichamelijke klachten waarvoor artsen geen of onvoldoende somatische verklaring kunnen vinden

Elke bijeenkomst (B) werd opgebouwd rondom een centraal thema. B Introductie: Mijn lichaam, mijn maatje [bewegingsthema (BT): adem].

B1: Afstand en nabijheid [BT: ruimte en vorm].

B2: Communicatie [BT: centrale as en kop-staartverbinding.

Gewrichten als soepele verbindingsschakels tussen ledematen en torso, tussen wervels. Interactie van verschillende lichaamsdelen met elkaar].

B3: Grenzen/begrenzing [BT: persoonlijke ruimte en kinesfeer afbakenen. Bevestiging van lichaamsgrenzen door (zelf-)aanraking, bijvoorbeeld klopmassages en tapping].

B4: Verbinding [BT: met betrekking tot het lichaam, verbinding van lichaamshelften: bewegingsmotieven zoals lijnen en lemniscaat inclusief het kruisen van de middenlijn. Met betrekking tot contact met anderen: aandacht voor de bewegingsruimte, bewegingsroutes en ruimtewegen van een ander].

B5: Keuzes maken [BT: met betrekking tot lichaam: werken met kruis-laterale bewegingspatronen. Met betrekking tot contact met anderen: meegaan met andermans ritme, meegaan met andermans ruimtelijke patronen, terugkeren naar je eigen ruimte- en tijdsstructuren].

B6: Samenhang en betekenis vinden [BT: interactie van alle bewegingsthema's. Deelnemers onderzoeken welke bewegingspatronen goed bij hen passen en welke minder. Deelnemers ontwerpen combinaties en geven deze vorm tot kleine choreografieën].

Rol van de therapeut

De therapeut biedt tijdens de inleiding bewegingsactiviteiten aan, die deelnemers uitnodigen om in beweging te komen en de aandacht te richten op het lichaam en bewegen. Tijdens de thematische verwerking biedt de therapeut werkvormen aan die uitnodigen tot verkennen en onderzoeken van bewegingsmogelijkheden, emotionele betrokkenheid tijdens het bewegen en onderlinge afstemming tussen deelnemers. De therapeut is daarbij meer op de achtergrond aanwezig. Zij zorgt voor voldoende structuur en bewaakt de veiligheid van de bewegingssituatie.

Zij ondersteunt deelnemers in het omgaan met pijn en belastbaarheid tijdens de bewegingssituaties. In haar eigen bewegingsgedrag toont zij fysieke, mentale, emotionele en sociale balans.

DBT methodiek

De thematische analyse van het verzamelde materiaal toonde een semigestructureerde werkwijze, waarin de therapeut door eigen beweging in combinatie met verbale instructies deelnemers uitnodigde tot bewegingsexploratie. De verdieping van het bewegingsmateriaal gebeurde via geleide improvisaties, waarbij de therapeut meebewegend en verbaal suggesties aandroeg voor hoe deelnemers het bewegingsmateriaal konden uitbreiden of verdiepen, al naar gelang hun fysieke mogelijkheden.

Het bewegingsaanbod door de therapeut was vaak ontleend aan de *developmental patterns* (Hackney, 2000).

DBT werkingsmechanismes

De zorgstandaard refereert voor de ontwikkeling van interventies ten behoeve van cliënten met ALK aan het model van positieve gezondheid van Huber en collega's (Akwa GGZ 2018, p 12). Daarin werd gezondheid beschreven als "the ability to adapt and to self manage ...for the three domains of health: physical, mental, and social" (Huber et al., 2011).

Op de achtergrond van deze meer algemene werkzame elementen, lijken in het programma ook meer specifieke werkingsmechanismen aangesproken te worden. Deze konden vanuit de kernthema's in DBT (Samaritter, 2020) voor dit programma als volgt worden gespecificeerd:

- **Embodiment:** Deelnemers ervaren verankering in het lichaam;
- **Somato-/neurofysiologische regulatie:** Deelnemers ontwikkelen fysiologische regulatie, zoals rustige regelmatige ademhaling, regulering van de hartslag;

Groepsessie

Tabel 1: Meting pijn voor na DBT

Tabel 2: Meting energie voor na DBT

- **Articulatie en expressie/emotionele betrokkenheid:** Deelnemers ontwikkelen emotionele aansluiting tijdens het bewegen. Zij articuleren innerlijke beweging in dansante of bewegings-expressie;
- **Non-verbale communicatie en interactie:** Deelnemers raken betrokken in non-verbale communicatie of interactie;
- **(Inter-)culturele betrokkenheid:** Deelnemers synchroniseren met verschillende culturele bewegingspatronen;
- **Denken in actie:** Deelnemers herinneren hoe een beweging is verlopen. Zij geven een narratieve betekenis aan een bewegingsverloop.

Resultaat 2: Evaluatie door deelnemers

Uit drie pilotgroepen vulden veertien deelnemers voor aanvang en na afloop van het programma de vragenlijsten in. De resultaten tonen individueel verschillende profielen. Overkoepelend rapporteerden negen van de veertien deelnemers vermindering van pijnklachten, terwijl bij vijf deelnemers sprake was van verhoging van de pijnklachten (Tabel 1). De mate waarin toename van pijn werd beleefd had in alle gevallen een zeer kleine marge van een punt, terwijl afname van pijnklachten varieerde van twee tot zes punten op de schaal. Een verklaring voor de toegenomen pijnbeleving bij enkele deelnemers zou kunnen zijn, dat men zich meer bewust is geworden van lichamelijke signalen en daardoor ook pijnsignalen eerder opmerkte.

Ook voor de beleving van het energieniveau werden verschillen in de individuele profielen aangetroffen (Tabel 2). Bij 13 van de 15 deelnemers was sprake van een toename van energie. Een

deelnemer rapporteerde een zeer lichte afname van energie met een halve punt, een ander rapporteerde voor en na afloop van het programma eenzelfde energielevel. De waardering wat betreft toegenomen energie varieerde tussen een en vijf punten. In de antwoorden op de open vraag kwamen vooral de positief ervaren effecten naar voren rondom lichaamsbeleving, de mogelijkheid tot emotionele articulatie, de ervaren vitaliteit, de ervaring van autonomie en sociale verbondenheid.

Enkele uitspraken van deelnemers:

Met betrekking tot bewegen met pijnklachten:

“... dat iedereen, ongeacht de klachten, toch mee kan doen en dat je helemaal in je waarde wordt gelaten.”

“Geconfronteerd worden met lichamelijke ongemakken. Bewuster worden van wat mijn lijf mij te zeggen heeft.”

“Vrij bewegen, dat ik zo zeker van mezelf ben geworden.”

Met betrekking tot emoties:

“Mijn emoties kwamen los door de dans.”

“... (ik heb) beter om leren gaan met angst voor ziekte en gebrek aan energie, meer levenslust en vertrouwen in mijn lichaam gekregen.”

Met betrekking tot sociale relaties:

“Na een paar lessen ontstond er echt een band tussen de vrouwen ... vrouwen met allerlei achtergronden en klachten.”

Algemeen over het programma:

“Met de danstherapie lijkt het of er daadwerkelijk beweging in mijn leven is gekomen ... De dagen dat ik danstherapie heb gehad voel ik mij energiever, ook na een lange werkdag. Ik merk ook dat ik de dagen daarop minder pijn heb. Ik voel mij ontspannen maar ook lichter. Vaak lijkt het of je een stukje aan ‘zorg’ loslaat. Het ontspant niet alleen je lichaam maar ook je geest.”

Discussie

De toepassing van een aangepaste vorm van intervention mapping bleek voldoende materiaal op te leveren voor het vullen van een systematische interventiebeschrijving volgens de CP-MO-format. De toegepaste interventies sluiten voor wat betreft de uitgangspunten goed aan bij andere DBT-methodes (Payne, 2017; van Keulen et al., 2020). Deze vorm van DBT spreekt de nog overgebleven bewegingsmogelijkheden van deelnemers aan. Daarbij staat een dansant perspectief voorop, waarin activiteiten en procedures ingezet worden, zoals die in dans als socio-culturele praktijk¹ aanwezig zijn.

Daarnaast legt het programma een sterk accent op regulatie van psychofysiologische processen, zoals bijvoorbeeld het werk met vormen van zelfmassage. Deze interventies zijn gericht op vermindering van overbelasting door spanningen en pijn (Van der Kolk, 2014; Samaritter, 2017), en toename van positieve emotionele reacties (Shim et al., 2017; Millrod, 2020).

NOOT

¹ Dans wordt hier opgevat als cultureel verschijnsel en kan zeer verschillende en uiteenlopende verschijningsvormen hebben, zoals podiumdans, stieldans, streetdance, volksdans etc. in improvisatorische vormen zowel als gechoreografeerde vormen.

Volgens de ggz-standaard SOLK (Akwa GGZ, 2018) is de communicatie tussen zorgverlener en zorgontvanger van groot belang. Het non-verbale karakter van DBT kan hier goed op aansluiten. Met behulp van zeer fijnmazige bewegingsobservaties kan de therapeute de deelnemers ondersteunen om lichamelijke signalen (van belasting) te leren herkennen en van daaruit tot meer zelfregulatie te komen.

In de praktijk bleek het programma goed uitvoerbaar te zijn in een laagdrempelige setting van het wijkcentrum. Deelnemers konden zich op eigen initiatief aanmelden en waren niet afhankelijk van verwijzing.

In vervolgstappen zou onderzocht kunnen worden in hoeverre het beschreven programma breder toegepast kan worden en of de huidige beschrijving voldoende handvatten biedt voor de uitvoering door andere therapeuten.

Er zou verder aandacht geschonken moeten worden aan de uitkomstmaten voor evaluatie. In deze pilot waren de categorieën voor de VAS gekozen naar aanleiding van evaluaties met deelnemers aan een dergelijk programma.

Verder onderzoek zou ook aandacht kunnen besteden aan de economische aspecten van gezondheidsinterventies in de wijk. Een gezondheidsondersteunend programma moet nu vaak nog door deelnemers zelf bekostigd worden. Engels onderzoek heeft uitgewezen dat de zorgkosten voor medische consulten bij patiënten met ALK klachten die DBT volgden, duidelijk verminderden gedurende deelname aan het programma (Payne et al., 2020). Het zou interessant zijn om een dergelijk onderzoek ook voor de Nederlandse context uit te voeren.

Conclusie

Deze pilotstudie betrof een eerste systematische documentatie van toegepaste DBT-interventies bij deelnemers met ALK in Nederland. De methode van intervention mapping leverde voldoende informatie op om de interventies van de therapeute te kunnen beschrijven conform een gestandaardiseerde format. De toegepaste DBT-methode blijkt goed aan te sluiten bij de aspecten van positieve gezondheid die de zorgstandaard tot grondslag neemt voor passende interventies voor mensen met ALK. In de toegepaste therapeutische interventies zijn de aan dans gerelateerde aspecten goed herkenbaar. Voor het ontwikkelen van persoonlijk bewegingsmateriaal bleken de *developmental patterns* (Hackney, 2000) goed aan te sluiten bij de deelnemers. De doorwerking van dit bewegingsmateriaal in improvisatorische en choreografische structuren blijkt goed aan te sluiten bij het conceptueel model van *dance-informed practice* (Samaritter, 2017), waarin kernthema's, procedures en relationele modi uit de dans de basis vormen voor het therapeutisch-theoretische kader en het therapeutisch-methodische handelen (Samaritter, 2020).

Vervolgonderzoek is wenselijk in twee richtingen. Enerzijds zou de toepassing van de beschreven interventie door andere dans- en bewegingstherapeuten en voor verschillende settings in kaart gebracht kunnen worden. Anderzijds verdient het perspectief van de deelnemers verdere verdieping. Interviews kunnen meer zicht geven op hun beleving van de effecten van dit programma voor hun gezondheid en welbevinden. Dankzij ondersteuning door de NVDBT en Codarts Arts and Health is inmiddels een vervolgstap gezet met studentonderzoek. Daaruit blijkt positieve waardering van deelnemers voor het bewegingsaanbod dat hen in de gelegenheid stelt om (weer) mee te doen. Ook het plezier van sociale

aansluiting in het samen dansen en bewegen kwam daarin als positieve factor naar voren. Deze uitkomsten kunnen benut worden voor de keuze van meetinstrumenten voor verdere studies. In combinatie met kwantitatieve meetinstrumenten zou een stap richting effectmeting gezet kunnen worden. Ten slotte kan vervolgonderzoek de economische aspecten van een dergelijk programma in kaart brengen. De belangstelling voor laagdrempelige en kostenbesparende gezondheidsinterventies is groot, hetgeen pleit voor samenwerking tussen beroepsgroep en zorgverzekeraars om passend onderzoek ontwerpen.

Opmerkingen

Wij danken alle deelnemers en netwerkpartners, die dit project door hun medewerking mogelijk hebben gemaakt. Voor meer informatie over de toegepaste interventies kan de door de auteurs ontwikkelde module geraadpleegd worden: https://www.choreographiesofchange.org/wp-content/uploads/2024/12/SamaritterKlaverweide_Programma_DBT-ALK.pdf

Gebruikte templates

Samaritter, R. (2019a). Evaluation form Dance Movement Therapy session. Rotterdam: Codarts Arts for Health.

Samaritter, R. (2019b). Template intervention description. Rotterdam: Codarts Arts for Health. ●●

SAMENVATTING

Dit artikel presenteert een studie naar de ontwikkeling van een dans- en bewegingstherapeutisch zorgaanbod voor mensen met aanhoudende lichamelijke klachten (ALK). Dans- en bewegingstherapeute Louise Klaverweide en onderzoekers van Codarts Arts for Health (CAFH) ontwikkelden een laagdrempelig danstherapieprogramma voor mensen met ALK. De in het programma toegepaste dans- en bewegingstherapeutische interventies werden nauwkeurig gedocumenteerd. Het doel was om de impliciete aanwezigheid van professionele kennis systematisch in kaart te brengen, te ordenen en de toegepaste interventies te beschrijven. Er werd een eerste inventarisatie gemaakt van de door deelnemers ervaren effecten. Een goede documentatie van in de praktijk ontwikkelde interventies kan bijdragen tot zichtbaarheid van de toepassingsmogelijkheden van danstherapie bij gebruikers en verzekeraars.

REFERENTIES

- Akwa GGZ (2018). *Zorgstandaard Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten*. Verkregen via <https://ggzstandaarden.nl>
- American Psychiatric Association (2013). *DSM 5 Whitepaper no 4, Somatisch-symptoomstoornis*. Boom.
- Bakeman, R. & Quera, V. (2011). *Sequential analysis and observational methods for the behavioral sciences*. Cambridge University Press.
- Barends, H., Walstock, E., Botman, F., Kruijff, A. de, Claassen, N., Wouden, J. C. van der, Olde Hartman, T., Dekker, J., & Horst, H. van der (2020). Patients' experiences with fluctuations in persistent physical symptoms: a qualitative study. *BMJ open*, 10(7), e035833. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-035833>
- CPMO (2016). Handleiding interventiebeschrijvingen vaktherapeutische beroepen. Commissie Product- en Module Ontwikkeling (CPMO). Eigen uitgave FVB.
- Danese, A., & McEwen, B. S. (2012). Adverse childhood experiences, allostasis, allostatic load, and age-related disease. *Physiology & behavior*, 106(1), 29-39. <https://doi.org/10.1016/j.physbeh.2011.08.019>
- FVB (2017). *Strategische Onderzoeksagenda voor de Vaktherapeutische beroepen*. Projectgroep strategische onderzoeksagenda. Eigen uitgave FVB.
- Gift, A. G. (1989). Visual analogue scales: Measurement of subjective phenomena. *Nursing Research*, 38(5), 286-288. <https://doi.org/10.1097/00006199-198909000-00006>
- Goodill, S. (2018). Accumulating Evidence for Dance/Movement Therapy in Cancer Care. *Frontiers in Psychology*, vol 9. doi 10.3389/fpsyg.2018.01778
- Hackney, P. (2002). *Making Connections. Total body integration through Bartenieff Fundamentals*. Routledge.

- Ho, R. T., Fong, T. C., Cheung, I. K., Yip, P. S., & Luk, M. Y. (2016). Effects of a Short-Term Dance Movement Therapy Program on Symptoms and Stress in Patients With Breast Cancer Undergoing Radiotherapy: A Randomized, Controlled, Single-Blind Trial. *Journal of pain and symptom management*, 51(5), 824-831. <https://doi.org/10.1016/j.jpainsymman.2015.12.332>
- Hoadley, C. (2012). What is a community of practice and how can we support it? In D. Jonassen, & S. Land (Eds.). *Theoretical foundations of learning environments* (pp. 286-299). Routledge.
- Huber, M., Knottnerus, J. A., Green, L., Horst, H. van der, Jadad, A. R., Kromhout, D., . . . & Smid, H. (2011). How should we define health? *Bmj*, 343. <https://doi.org/10.1136/bmj.d4163>
- Keulen, I. van, Kleinlooh, S., & Kurzenacker, M. (2020). Danstherapie bij psychosomatische klachten. Als het lichaam een last is. In: R. Samaritter, I. van Keulen & M. Wentholt (red.) *Danstherapie. Verkenningen van het werkveld*. Acco.
- Kolk, B. A. van der (2014). *The body keeps the score: Brain, mind, and body in the healing of trauma*. Viking.
- Kok, G., Gottlieb, N. H., Peters, G. J., Mullen, P. D., Parcel, G. S., Ruiter, R. . . . & Bartholomew, L. K. (2016). A taxonomy of behaviour change methods: an Intervention Mapping approach. *Health psychology review*, 10(3), 297-312. <https://doi.org/10.1080/17437199.2015.1077155>
- Koolen van den Hombergh, G. (2017). De wind onder hun vleugels: Een kwalitatief onderzoek naar de betekenis van dans- en bewegingstherapie bij somatisch onverklaarbare lichamelijke klachten (SOLK). *Tijdschrift voor vaktherapie* 13(3) 2-9.
- Millrod, E. (2020). Medical Dance/Movement Therapy in the Infusion Room: A Model for Individual Sessions with Adults in Active Treatment. *Am J Dance Ther* 42, 61-89. <https://doi.org/10.1007/s10465-020-09323-w>
- NALK (2022). Van SOLK naar ALK. <https://nalk.info/van-solk-naar-alk/> Geraadpleegd: september 2023.
- Olde Hartman T., Blankenstein A., Molenaar A., Bentz van den Berg D, Horst H. van der, Arnold I. . . . Woutersen-Koch, H. (2013). *NHG standaard SOLK*. Laatste aangepaste versie 2023 geraadpleegd via <https://richtlijnen.nhg.org/standaarden/somatisch-onvoldoende-verklaarde-lichamelijke-klachten-solk#volledige-tekst-op-12/2/24>.
- Payne, H., Roberts, A., & Jarvis, J. (2020). The BodyMind Approach® as Transformative Learning to Promote Self-Management for Patients With Medically Unexplained Symptoms. *Journal of Transformative Education*, 18(2), 114-137. <https://doi.org/10.1177/1541344619883892>
- Payne, H. (2017). *Essentials in dance movement psychotherapy: International perspectives of theory, research and practice*. (arts therapies). Taylor & Francis Group.
- Payne, H., & Brooks, S. D. M. (2017). Moving on: the BodyMind Approach® for medically unexplained symptoms. *Journal of Public Mental Health*, 16(2), 63-71. <https://doi.org/10.1108/JPMH-10-2016-0052>
- Samaritter, R. (2020). Van dans naar therapie. In: Samaritter, van Keulen & Wentholt (red.) *Danstherapie. Verkenningen van het werkveld*. Acco.
- Samaritter, R. (2016). Onderzoeksagenda Nederlandse Beroepsgroep Danstherapie. Eigen uitgave NVDAT.
- Samaritter, R. (2017). Dance Movement Therapy: Building Resilience from Shared Movement Experiences. In H. Payne, S. Koch, J. Tantia, T. Fuchs (Eds). *The Routledge International Handbook of Embodied Perspectives in Psychotherapy* (pp 125-135). Routledge.
- Samaritter, R. & Hooren, S. van (2017). In beweging komen: de werking van danstherapie beschreven vanuit het perspectief van patiënten. *Tijdschrift voor Vaktherapie*, 13(4), 14-23.
- Sanders, T., Winter, D., & Payne, H. (2019). Personal Constructs of Mind-Body Identity in People Who Experience Medically Unexplained Symptoms. *Journal of Constructivist Psychology*, 32(4), 408-423. doi: 10.1080/10720537.2018.1515047
- Shim, M., Burke Johnson, R., Gasson, S., Goodill, S., Jermyn, R., & Bradt, J. (2017). A model of dance/movement therapy for resilience-building in people living with chronic pain. *European Journal of Integrative Medicine*, 9, 27-40. <https://doi.org/10.1016/j.eujim.2017.01.011>
- Shim, M., Goodill, S., & Bradt, J. (2019). Mechanisms of Dance/Movement Therapy for Building Resilience in People Experiencing Chronic Pain. *American Journal of Dance Therapy*, 41, 87-112. <https://doi.org/10.1007/s10465-019-09294-7>

OVER DE AUTEURS

Dr. Rosemarie Samaritter werkt als onafhankelijk danstherapeut, supervisor en onderzoeker. Zij was tot juli 2024 Associate Lector Arts and Health en Programmaleider Onderzoek aan de Masteropleiding Arts Therapies verbonden aan Codarts Rotterdam. Zij doceert en publiceert over danstherapie en arts therapy in Nederland en internationaal.

Louise A. Klaverweide heeft een educatieve achtergrond en behaalde bij Codarts haar Master Dans/Bewegingstherapie (2015). Als facilitator van The Body Mind Approach is zij deskundig in het werken met volwassenen met Aanhoudende Lichamelijke Klachten. Aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen, Academie Gezondheid en Vitaliteit, werkt zij als parttime docent in de minor 'Dans! Living-as-Art'.

TIJDSCHRIFT VOOR VAKTHERAPIE

Colofon

Tijdschrift voor vaktherapie

2025/1 Jaargang 21
Theorie, onderzoek, praktijk
Oplage: ca. 5.300 ex.
ISSN 1871-5052

Copyright

© Tijdschrift voor vaktherapie 2025
Onder de volgende voorwaarden bent u vrij om materiaal uit het Tijdschrift voor vaktherapie te delen met (toekomstige) vakgenoten en andere professionals in het kader van kennisdeling:

- Het materiaal is niet bewerkt.
- Er is geen sprake van een commercieel oogmerk.
- Vermelding van:
 - het Tijdschrift voor vaktherapie als bron;
 - de betreffende auteur(s);
 - de titel van het betreffende artikel;
 - de betreffende editie, jaargang en paginanummers.

In alle andere gevallen is voorafgaand toestemming van de redactie nodig.

Missie

Het Tijdschrift voor vaktherapie is bedoeld voor vaktherapeuten en andere professionals die met vaktherapie te maken hebben. Het Tijdschrift voor vaktherapie publiceert artikelen over theorie, onderzoek en praktijk op het gebied van vaktherapie: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindtherapie en speltherapie. Het Tijdschrift dient in de bredere zin de verspreiding van kennis over de verschillende vaktherapeutische beroepen binnen de diverse werkvelden. Daarnaast wil het Tijdschrift aanzetten tot kritische discussie. Aan de orde komen bijdragen over vaktherapie in engere zin. Ook relevante theoretische bijdragen of onderzoeken op andere gebieden dan vaktherapie worden geplaatst. Daarnaast biedt het Tijdschrift voor vaktherapie ruimte voor artikelen over de inhoud en positie van de vaktherapeutische beroepen, opleidingen, buitenlandse ontwikkelingen en recent verschenen literatuur

Uitgever

Het Tijdschrift voor vaktherapie is een uitgave van Vaktherapie Nederland. Hierbij zijn aangesloten: Nederlandse Vereniging voor Beeldende therapie; Nederlandse Vereniging voor Danstherapie; Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie; Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie; Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische therapie; Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie; Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten.

Grafische vormgeving, druk en verzending

Elma Media B.V.
www.elma.nl

Acquisitie

 Elma Media B.V.
Silvèr Snoek
s.snoek@elma.nl
0226 - 33 16 67

Ontwerp

Vrhl Content en Creatie in opdracht van Elma Media B.V.

Fotografie

Coverfoto: De Schaapjesfabriek (<http://www.deschaapjesfabriek.nl/>)

Druk

Elma Media B.V.

Hoofredactie

Martine Stoffelsma, Cathelijne Vandersmissen, Hans Wouters, Meike Lanting (bladcoördinator)

Redactie

Marcel Bors, Iris Jansen, Jolanda Mulder, Caroline Neelen, Anne Ponstein, Mieke Seltens, Judith van Zwieten

Eindredactie artikelen

Esther Bevers (TerraTekst)

Redactieraad

Jooske van Busschbach, Suzanne Haeyen, Artur Jaschke, Martine Noordegraaf, Susan van Hooren, Erik Baars, Gerben Roefs, Janine Stubbe

Abonnement

Leden van de beroepsverenigingen ontvangen het tijdschrift gratis. Geïnteresseerden kunnen zich abonneren op het Tijdschrift voor vaktherapie. Zie fvb.vaktherapie.nl/abonnee-worden.

Opzeggen kan met ingang van een volgend trimester per mail via info@vaktherapie.nl. De opzegging is definitief wanneer Vaktherapie Nederland een bevestiging heeft gestuurd.

Advertenties

Voor de advertenties in dit tijdschrift en de digitale nieuwsbrief van Vaktherapie Nederland werken wij samen met Elma Media. U treft de verschillende mogelijkheden en tarieven op <https://fvb.vaktherapie.nl/tijdschrift/adverteren>

Verschijningsdata

Editie 2: 10 juni 2025
Editie 3: 11 november 2025
Editie 1: 10 februari 2026
Meer informatie, de volledige tariefkaart of reserveren? Neem contact op met Elma Media via Ronald Kruis (r.kruis@elma.nl)

Redactie-adres

Vaktherapie Nederland
T.a.v. Tijdschrift voor vaktherapie
Stationsplein 127,
3818 LE Amersfoort
T: (030) 28 00 432
E: tijdschrift@vaktherapie.nl

Kopij

Richtlijnen voor kopij kunt u op de website vinden: <https://fvb.vaktherapie.nl/tijdschrift/richtlijnen-voor-bijdragen>. Kopij of een idee voor een bijdrage kunt u mailen aan tijdschrift@vaktherapie.nl. De redactie doet haar uiterste best artikelen op kwaliteit, verantwoording en bruikbaarheid te toetsen. Zij is echter niet aansprakelijk op de inhoud.

UITGAVE VAN

**vaktherapie
nederland**

FEDERATIE VAN VAKTHERAPEUTISCHE BEROEPEN